

KAM MİLİ ÜRETİMİNDE KULLANILAN GRİ DÖKME DEMİR VE SFERO DÖKME DEMİRLERDE CHILL OLUŞUMUNUN MEKANİK ÖZELLİKLERE ETKİSİ

Halit SÜBÜTAY¹, Mehmet ŞİMŞİR¹, Murat AYDIN², Bahadır KARACA²

¹Cumhuriyet Üni., Müh. Fak., Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü, Sivas, subutayh@gmail.com

¹ Cumhuriyet Üni., Müh. Fak., Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü, Sivas, msimsir@cumhuriyet.edu.tr

²ESTAS Eksantrik San Ve Tic. A.Ş, Sivas, murat.aydin@estas.com.tr

²ESTAS Eksantrik San Ve Tic. A.Ş, Sivas, bahadir.karaca@estas.com.tr

ÖZET

Otomobillerde kullanılan kam milleri dökme demirden (gri dökme demir, küresel dökme demir) veya çelikten üretilmektedir. Bu çalışmada gri ve küresel grafitli dökme demirin yüzeylerinde çil oluşumunun sertlik, aşınma, darbe tokluğu ve mikro yapı üzerine etkisi incelenmiştir. Bu amaçla, gri ve küresel dökme demirlerden çilli ve çilsiz olmak üzere dört farklı kam mili hazırlandı. Kam milleri döküm yöntemiyle üretildikten sonra mekanik testler yapıldı. Yüzeyde oluşan çilin dökme demirin sertliğini ve aşınma direncini artırdığı, gri çil ve küresel çil dökme demirin aşınma miktarının hemen hemen aynı olduğu tespit edildi. Maksimum sertliğin gri çil dökme demirde olduğu belirlendi. Darbe tokluğu ise çil oluşumu ile azaldığı ve maksimum darbe tokluğu küresel dökme demirde elde edildi. Dökme demirlere ait mikro yapı optik mikroskopta incelendi ve aşınma yüzeyleri ise taramalı elektron mikroskobu ile incelenerek aşınma mekanizmaları değerlendirildi.

Anahtar Kelimeler: Kam Mili, Dökme Demir, Çil Oluşumu, Mekanik Özellik, Mikro Yapı.

ABSTRACT

Cam shafts used in automobiles are produced by cast iron (grey cast iron, nodular cast iron) or steel. In this study, effect of chill formation on the surface of grey and nodular cast irons is investigated on the the wear behavior, hardness, impact toughness and microstructure of grey and nodular cast irons. For this purpose, four types cam shaft made of grey cast iron with and without chill on the surfaces and nodular cast iron with and without chill on the surfaces, were casted. Mechanical tests were conducted after the camshafts have been produced by casting method. Surface hardneses and wear resistance of grey and nodular cast irons have been improved by chill formation on the surfaces and it is concluded that the amount of wear on the surfaces of grey cast iron with chill and nodular cast iron with chill is almost the same. Maximum hardness value was obtained on the surface of grey cast iron with chill. Chill formation on the surface decreases the impact toughness of the prepared cast irons, and the maximum impact energy was obtained with nodular cast iron without chill. Microstructures of grey cast iron with and without chill and nodular cast iron with and without chill were examined under optical microscope and worn surfaces of cast irons were examined by scanning electron microscopy (SEM). Wear mechanisms of the four types of cast iron were evaluated by SEM examination.

Key words: Camshaft, Cast Iron, Chill formation, Mechanical properties, Microstructure.

1. GİRİŞ

Dökme demirlerin çok geniş aralıkta değişen mukavemet, sertlik, korozyon direnci, kolay işlenebilme, aşınmaya dayanıklılık, titreşimleri yutma ve düşük maliyeti gibi özelliklerinden dolayı çok geniş alanda kullanılmaktadır. Yeni malzemelerin güçlü rekabetine rağmen dökme demirler binlerce mühendislik uygulamaları içinden halen uygun ve ekonomik malzeme olarak rağbet görmektedirler (Çavuşoğlu, 1981). Dökme demirlerde karbon miktarının büyük kısmı katılaşma sırasında ayrışır ve dökme demirin mikro yapısında ayrı bir yapı elemanı olarak görülür. Karbonun oluşturduğu şekil ve biçim dökme demirin tipini belirlemekte ve dolayısıyla mekanik özelliklerine etki etmektedir. Dökme demirlerde değişik grupların oluşumunu, kimyasal kompozisyon, soğuma hızı, döküm sıcaklığı, üretim yöntemleri gibi değişkenler belirlemektedir (Stefanescu, 1988, Başpınar, 1999). Gri dökme demirde grafitin kristalizasyonu için kararlı oksitler oluşturan Al, Ca, Ba ve Sr gibi elementlere ihtiyaç vardır. Bu oksitler Mn (Al, Ca, Sr)S sülfürlerin çekirdeklenmelerini sağlarlar ve daha sonrada bu sülfürler üzerinde kristal kafes parametrelerinin iyi uyumu nedeni ile grafitler kristalleşir (İzgiz, 2010). Sıvı metal kalıba döküldüğünde, kalıp duvarında başlayan katılaşmayla birlikte çil oluşumu başlar, bu oluşumu önlemek amacıyla Ca-Si aşılması yapılır. Bu işlem katılaşmanın denge diyagramına göre gerçekleşmesini sağlar. Aşılama ile eriyik metal içerisindeki ötektik hücre sayısı artar (Başpınar, 1999).

Küresel dökme demirde grafitler küreler halindedir. Bu durum sıvı gri dökme demire magnezyum ve seryum ilavesi ile gerçekleşir. Kimyasal bileşimi gri dökme demire benzer, ancak kükürt ve fosfor oranları çok azdır. Sünekliliklerinin yanında iyi bir akma dayanımına sahiptir (Erdoğan ve Güneş, 2010). Özdemir (2007) çalışmasında, ultrasonik ses dalgalarının içyapıda ki ve grafit yapısındaki değişimlere karşı duyarlı ve dolayısıyla mekanik özelliklerin de bir göstergesi olduğu belirtilmiştir.

Dökme demirlerin yüzeyinde çil oluşumunun mekanik ve mikroyapı üzerine etkileri konusunda halen çalışmalar sürdürülmektedir (Nayak vd, 2006). Çil oluşumunda dikkat edilmesi gereken birincil ve en önemli olay besleme tasarımıdır, çünkü bu esnada hızlı soğuma sonucu katılaşma büzülmesi meydana gelmektedir (Hemanth, 2002). Ovalı ve Erdoğan (2012) yaptıkları çalışmada, uygun soğutucu kalınlığının belirlenmesi ile numune yüzeyinde homojen bir çil derinliği ve dağılımı elde edilebileceğini ve soğutucu kalınlığının çil morfolojisini de önemli derece de etkilediğini ortaya koymuşlardır. Dökme demirlerde kalıp malzemesinden difüzyon katsayısına kadar çil oluşum eğilimini etkileyen birçok parametre bulunmaktadır. Kalıp malzemesi olarak kullanılan malzemeler farklı ısı iletim katsayılarına sahip oldukları için çil oluşumu üzerinde önemli bir etkiye sahiptirler (Yavuz, 2006). Çil eğiliminde grafit çekirdeklenme potansiyeli (Nv), ötektik hücrelerin büyüme parametresi, sıcaklık aralığı ve ötektik öncesi östenit hacim oranı ile ilişkilidir (Fras ve diğerleri, 2009). Ötektik hücre sayılarının artması özellikle grafit büyümesi üzerine çeşitli faktörlerin etkisi ile belirlenir. Bir anlamda, Sb, Bi, Ba ve S, tüm farklı ölçüde, grafit çekirdeklenmeyi teşvik edebilir. Optimum sonuç elde etmek amacıyla, çekirdeklenme ve büyüme üzerindeki her iki eleman etkilerini aşılama tasarımıyla düşünülmelidir (Jinghui ve Peiyue 1986). Silisyum ilavesi sonucu; grafit ötektik büyüme katsayısının azaltılması yoluyla grafit ötektik hücrelerinin büyümesini engellemektedir, sıcaklık aralığını genişletir, grafit çekirdeklenme potansiyelini artırır, ötektik öncesi östenit hacim oranını düşürür. Sonuç olarak mutlak çil eğilimi azalır. Minimum et kalınlıkta çil döküm için veya kama şeklinde dökümlerde çil derinliği, çil oluşum eğilimi ile ilgili olup, Si içeriği arttıkça çil derinliği azalmaktadır (Fras ve diğerleri, 2009). Döküm sırasında soğutma hızı büyük ölçüde tasarım ve doğal sıcaklık tarafından yönetilir. Hızlı soğutmanın amacı öncelikle mikro yapıyı geliştirme amaçlıdır. Hızlı soğutma grafitleşmeyi önleyici etki yapar. Döküm kam milinde, aşınmaya dayanıklı bir kam yüzeyi elde etmek isteniyorsa çil soğutma hızını artırmak ve sert ledebüritik yapı oluşturmak gereklidir. Zhongbao (2000) yapmış olduğu çalışmada; düşük alaşımlı çil dökme demir kullanılarak motor kam mili üretiminin gelişmiş bir yol olduğunu, uygun çil derinliği ve sertliğin sağlanabileceğini ayrıca kam mili üretimi için döküm sıcaklığının 1350-1400 °C arasında olabileceğini göstermiştir.

Kam millerinde görülen en önemli sorunlardan biri aşınma olup, bu konuda çok sayıda çalışma halen devam etmektedir (Gül ve Şenel, 2012, Yılmaz, 2012). Yılmaz (2012) yapmış olduğu çalışmada DIN GG25 ve GGG70 dökme demirlerinin tribolojik (sürtünme, aşınma, yağlama) özelliklerini incelemiştir. Grafitin yağlayıcı etkisinden dolayı aşındırıcı malzemelere bağlı olarak grafit 8 ila 91 kat oranında aşınmayı azalttığını göstermiştir.

Yukarıdaki literatür çalışması dikkate alındığında bu çalışmanın amacı; gri ve küresel grafitli dökme demirin yüzeylerinde çil oluşumunun sertlik, aşınma, darbe tokluğu ve mikro yapı üzerine etkisini ortaya koymaktır.

2. MALZEME VE METOD

Çalışma da kullanılan kam miline ait kimyasal kompozisyon Tablo 1’de verilmiştir.

Tablo 1. Çalışmada kullanılan kam millerin kimyasal kompozisyonu

C	Si	Mn	P	S	Mg	Cr	Ni	Mo	Cu	Al	Fe
3,1-3,6	1,7-2,2	0,6-1,1	0,078	0,089	0,001	0,153	0,057	0,040	0,002	0,006	Bal.

Kam millerinin dökümü için, 600x450x350 mm boyutunda kum kalıp kullanıldı. Kam modelleri kalıplara önceden yerleştirildi. Gri dökme demir ve küresel dökme demirin yüzeylerinde çil oluşturmak amacıyla model de bulunan kam yüzeylerine soğutucular yerleştirilmiştir. Döküm işlemi 120 Kw gücünde, 2.500 kg kapasiteli induksiyon ergitme ocağında 50Hz frekansta gerçekleştirildi. Döküm 1440°C sıcaklığı gerçekleştirildi. Kum kalıplara dökümü yapılan kam milleri soğuduktan sonra kalıp bozularak çıkarıldı. Kumlama, yolluk ve besleyicilerin ayrılması, çapakların alınması, kaba ve ince taşalama işlemleri gerçekleştirilerek kam milinin son haline getirildi.

2.1. Metalografik Çalışmalar

Üretilen kam millerinden mikroyapı incelemeleri için numuneler kesildi. Numuneler sırasıyla kalından inceye doğru zımparalama, parlatma ve dağlama işlemleri yapıldı. Dağlayıcı olarak %2’lik Nital çözeltisi kullanıldı. Mikroyapı incelemesi NIKON MA200 marka optik mikroskopta gerçekleştirildi.

2.2. Sertlik Testi

Çalışmada kullanılan numunelerin sertlik ölçümleri WILSON marka sertlik ölçüm cihazı kullanılarak yapıldı. Makro sertlik ölçümünde, konik elmas uca ön yük olarak 10 kg daha sonra 140 kg yük uygulanarak batma derinliği HRc cinsinden değer alınmıştır. Gri dökme demir ve Küresel Grafitli Dökme demir de ise sertlik çok düşük olduğundan bu dökme demirlerin göbek kısmından Brinell sertlik değeri alındı. Ayrıca çilin olduğu bölgeden mikro sertlik ölçümleri yapıldı. Çil derinliğini belirlemek için kam kesitinden çil oluşum bölgesinden çilsiz bölgeye kadar 1 mm aralıklarla mikro sertlik ölçümü yapıldı. Mikro sertlik SHIMATSU marka sertlik ölçüm cihazı kullanıldı.

2.3. Darbe Testi

Darbe numuneleri boyutları ASTM E 8M standardına uygun olarak 10x10x55 mm boyutlarında tel erozyon makinesi kullanılarak hazırlandı. Darbe deneyleri oda sıcaklığında BROOKS marka darbe cihazı kullanılarak gerçekleştirilerek, enerji emebilme kapasiteleri ölçüldü.

2.4. Aşınma Testi

Hazırlanan $\phi 12.7 \times 12.7$ mm boyutundaki silindirik aşınma numuneleri yüzeyleri temizlendi. Aşınma deneyleri çok amaçlı sürtünme ve aşınma tezgâhında pin-on-ring sisteminde, oda sıcaklığında, sabit devirde (300dev/dk) yapıldı. Aşındırıcı makara yüzeyi borlanmış AISI 5115 çeliği olup yüzey sertliği yaklaşık 2300HV’dir. Aşınma deneylerinden önce numunelerin başlangıç ağırlıkları 0,1 mg hassasiyetinde terazi kullanılarak tespit edildi.

3. SONUÇLAR VE TARTIŞMA

3.1. Mikroyapı

Gri çil dökme demir mikroyapısı Şekil 1a’da verilmiş olup, dentritik (dallantılı) yapı ile birlikte sementit + ledebürit (çil) yapısını içermektedir. Ayrıca çil bölgesinde serbest halde yapraksı grafitlerin bulunduğu ancak grafit sayısının merkezden yüzeye doğru gittikçe azaldığı ve hatta yüzeye yakın yerlerde oluşmadığı görülmüştür. Bununla beraber soğuma hızının yüzeyde çok hızlı olmasından kaynaklandığı düşünülmektedir. Küresel çil dökme demirin mikroyapısı Şekil 1b’de gösterilmiş olup, matris fazın mikro yapısı gri dökme demirin yapısının aynı olduğu sadece grafitin şeklinin küresel olduğu görülmektedir. Aynı gri çil döküm

yapısında olduğu gibi küre grafitlerin sayısının merkezden yüzeye doğru azaldığı tespit edilmiştir ancak yüzeyde tamamıyla küresel grafitler yok olmamıştır. Çil derinliği gri dökme demirde yaklaşık olarak 5 mm iken, küresel dökme demirde yaklaşık 4 mm olarak ölçülmüştür. Bu durum Gri dökme demirde çil oluşum eğiliminin daha fazla olduğunu ortaya koymaktadır. Gri dökme demirin mikro yapısı Şekil 1c'de görülmekte olup, ana matriks ferritten oluşmakta ve ferrit içinde serbest halde bulunana yapraksı grafitlerden oluşmaktadır. Küresel grafitli dökme demirde (Şekil 1d); matriks ferrit ve perlit ayrıca matriks içine dağılmış küresel grafitlerden oluşmaktadır.

Şekil 1. Çalışmada kullanılan dökme demirlerin mikro yapı görüntüleri (100X); a)Gri çil dökme demir b)Küresel çil dökme demir c)Gri dökme demir d)Küresel dökme demir

3.2. Sertlik

Farklı kamlardan Şekil 2' de gösterilen her noktadan üç adet sertlik ölçümü yapıldı ve ortalamaları verildi.

Şekil 2. Malzemelerde sertlik değerlerinin şematik görünümü; a)Küresel çil b) Gri çil c) Küresel dökme demir, d) Gri dökme demir.

Kam milinde tepe sertliği çok daha önemli olduğundan Tablo 2'de sertlik ölçümü yapılan numunelerin tepe sertliği verilmiştir. Sertlik ölçüm sonuçlarına bakıldığında küresel grafitli dökme demirin göbek sertliğinin, gri dökme demirin göbek sertliğinden fazla olduğu görülmektedir. Bunun sebebinin küresel grafitlerden kaynaklandığı ortaya konulmuştur. Çil oluşturulmuş millerin sertlik ölçümleri sonucuna bakıldığında ise gri çil

dökme demirin sertliğinin, küresel çil dökme demirin sertliğinden yüksek olduğu görülmektedir. Bu durum gri dökme demirin çil oluşturma eğiliminin daha fazla olmasından kaynaklandığını ortaya koymaktadır.

Tablo 2. Makro Sertlik Değerleri

Malzeme	Kam Tepe Sertliği
Gri Dökme Demir	233 HB
Küresel Grafitli Dökme Demir	358 HB
Küresel Grafitli Çil Dökme Demir	46 HRc
Gri Çil Dökme Demir	50,8 HRc

Mikro sertlik ölçüm sonucunda küresel grafitli çil dökme demirin çil derinliği yaklaşık olarak 4 mm iken gri çil dökme demirin çil derinliği yaklaşık olarak 5 mm olarak tespit edilmiştir. Çil derinliği değerinden de görüldüğü gibi gri çil dökme demirin çil oluşturma eğilimi daha fazladır.

3.3. Darbe Testi

Oda sıcaklığında yapılan darbe testi sonucunda elde edilen sonuçlar Tablo 3 'de görülmektedir. Test sonucunda küresel grafitli dökme demirin darbe enerjisi, çalışmada kullanılan diğer dökme demirlere oranla daha yüksek olduğu görülmektedir. Gri ve küresel grafitli dökme demirler aralarında karşılaştırıldığında gri dökme demirin yapısında bulunan flake (yapraksı) grafitler çentik etkisi oluşturduğundan dolayı darbe enerjisi daha düşüktür. Darbe enerjisinin yüksek olması küresel grafitli dökme demirden imal edilen kam milinin kullanıldığı ortamda meydana gelen dinamik zorlamalar altında daha zor kırılacağını çok açıktır. Dökme demirler ile bunların yüzeylerinde çil oluşturulmuş yapılar karşılaştırıldığında; çil oluşturulmuş dökme demirlerin yüzeylerinin mikro yapısından dolayı sert olması nedeni ile darbe enerjilerinde azalma olduğu görülmektedir.

Tablo 3. Darbe testi sonuçları

Malzeme	Darbe Enerjisi (Joule)
Gri Dökme Demir	5
Gri Çil Dökme Demir	4
Küresel Grafitli Dökme Demir	50
Küresel Grafitli Çil Dökme Demir	28

3.4. Aşınma Deneyi

Aşınma testleri sabit devir hızında (300 dev/dk) iki aşamalı olarak planlandı. Birinci aşamada; koşma mesafesi 500 m sabit tutularak 52, 77 ve 102 N'luk temas yüklerinde uygulanarak yükün etkisini ayrıca temas yükü 52N sabit tutularak 500, 750 ve 1000 m koşma mesafelerinde uygulanarak koşma mesafesinin aşınma miktarına etkisi araştırıldı. Birinci aşama için sadece gri dökme demir kullanıldı. Aşınma test sonuçları Şekil 3'te verilmiştir.

Şekil 3. Gri dökme demirden imal edilmiş kam milinin aşınma kaybı; a) Yükün etkisi b) Koşma mesafesi etkisi

Şekil 3a' da grafikten den görüldüğü gibi sabit koşma mesafesinde numuneye uygulanan temas yükü arttıkça aşınma kaybı da artmaktadır. Gri dökme demir yumuşak bir malzeme iken yapısında bulunan yapraksı grafitler nedeni ile gevrekleşmektedir. Yapıda ki bu grafitler malzemede çentik etkisi yaparak aşınma esnasında az da olsa kılcal çatlaklara neden olmaktadır. Şekil 3b' de ise 52 N sabit temas yükü altında yapılan deneyde Gri dökme demir için koşma mesafesi arttıkça aşınma kaybı da artmaktadır. Parça aynı yük altında daha uzun süre koşturulunca yapıda bulunan flake grafitlerin yapıdan kopma eğilimi artmaktadır.

İkinci aşamada ise; aynı devir hızında ve sabit 500 m koşma mesafesinde iki farklı yük altında (77 ve 102N) malzemenin aşınma üzerine etkisi araştırıldı. Tablo 4' de aşınma test sonuçları sunulmuştur.

Tablo 4. Aşınma deneyi şartları ve aşınma kayıpları

Malzeme	Koşma Mesafesi (m)	Temas Yükü (N)	Aşınma Miktarı (mg)
Gri dökme demir	500	77	10.7
		102	18.6
Gri çil dökme demir	500	77	0.9
		102	1.0
Küresel dökme demir	500	77	1.1
		102	1.3
Küresel çil dökme demir	500	77	1.0
		102	1,2

Aşınma miktarı malzemenin yüzey sertliğine de bağlıdır. Sertliğin artması ile aşınma direncinin arttığı hem literatür incelemesinden hem de yapılan çalışmadan tespit edilmiştir. Gri çil dökme demirin yüzeyinde bulunan çil yapısı sayesinde sertlik gri dökme demire oranla aşırı bir artış göstermiş olup bu nedenle aşınma sonucu malzeme kaybında büyük ölçüde düşüş olmuştur. Ayrıca temas yükünün artması ile aşınma kaybı artmaktadır.

Küresel dökme demirin yapısında bulunan perlit fazı sonucu sertlik gri dökme demire oranla yüksektir, ayrıca yapıda ki grafitler küresel halde bulunduğundan aşınma sonucu kam milinden malzeme kaybı gri dökme demire oranla daha az olmuştur. Sabit kayma mesafesinde uygulanan temas yükü arttıkça aşınma miktarı da artmaktadır.

Aynı gri çil dökme demirde olduğu gibi, küresel çil dökme demirin yüzeyinde bulunan çil yapısı sayesinde sertlik artmış ve bu nedenle aşınma kaybı azalmıştır. Küresel grafitli çil dökme demirin sertliği gri çil dökme demire göre daha düşük olmasına rağmen aşınma kayıpları hemen hemen aynı olduğu tespit edilmiştir. Aşınma mekanizmalarının belirlenmesi için SEM görüntülemesi yapılmıştır. SEM görüntüleri ve oluşan aşınma mekanizmaları aşağıda verilmiştir;

Malzemelerin aşınma mekanizmalarını tanımlayabilmek için aşınmış yüzeyler taramalı elektron mikroskobu (SEM) ile incelendi. Gri dökme demirin aşınma yüzeyi görüntüleri Şekil 4'te verildi. Görüntülere bakıldığında şekil 4b ve c fotoğraflarında çok ince yivler görülmektedir. Bu nedenle gri dökme demirden imal edilmiş kam milinin aşınmasında abrasif aşınma mekanizması son derece azdır. Şekil 4a ve 4b fotoğraflarına bakıldığında ise yapıda ana aşınma mekanizmasının adhezif aşınma olduğu anlaşılmaktadır. Adhezif aşınma, makine elemanlarında iki yüzey birbirine tam temas edemez. Yük uygulandığı zaman bu temas noktalarındaki gerilmeler kolaylıkla akma sınırına erişir ve adezyon etkisi ile yerel kaynamalar oluşur. Yanal kuvvetlerin makaslama etkisi ile zayıf parçadan kopan malzeme yüksek mukavemetli parçaya transfer olur. Adhezif aşınma en tahrip edici aşınma türüdür. Gri dökme demirde ana aşınma mekanizması adhezif aşınmadır, Aşınma yüzeyinde görülen siyah şekilsiz noktalar malzeme kopması sonucu oluşan boşluklardır.

Şekil 4. Aşınma sonrası Gri dökme demirin SEM görüntüsü; a)2000X, b) 1000X, c) 500X

Gri çil dökme demirin SEM görüntülerinde (Şekil 5) aşınmış yüzeylerde ana aşınma mekanizması olarak adhesif aşınma meydana geldiği görülmüştür, parçanın yapısında bulunan grafitler aşındırıcı malzemenin etkisi ile koparak malzemeye yapışmıştır, ana aşınma mekanizması adhesif olmakla birlikte bunun yanında abrasif aşınmada mevcuttur. Yapı sert olduğundan bazı kısımlarda çizikler meydana gelmiştir, bu çizikler malzemede abrasif aşınmanın olduğunu göstergesidir. Yapıda karbürler (sementit) yüksek olduğundan dolayı sertlik yüksektir ve bu nedenle aşınma direnci gri dökme demire oranla daha fazladır.

Şekil 5. Gri çil dökme demirin SEM görüntüleri; a) 1000X, b) 2000X, c) 500X

Küresel dökme demirde aşınma testi sonrası aşınma yüzeyi incelendiğinde yapıda belirgin olarak çizik şeklinde yivler görülmektedir. Bunun yanında yapıda derin olmayan mikro çatlaklar da mevcuttur. Yapıda abrasif ve adhesif aşınma mekanizmalarının ikisinin de mevcut olduğu görülmektedir. Yapıdaki grafitler küresel halde bulunduğu için parçacık kopması gri dökme demire oranla daha azdır. Abrasif aşınma belirgin bir şekilde olmasına karşın gri çil dökme demirdeki kadar fazla değildir. Burada ana mekanizma yine adhesif aşınma olduğundan malzeme kaybı sonuçlara bakıldığında gri ve küresel çile oranla daha fazladır.

Şekil 6. Küresel dökme demirin SEM görüntüleri; a)1000X, b)2000X, c)500X

Küresel grafitli çil dökme demirin aşınma yapısı incelendiğinde yapıda oluşturulan çilin aşınma direncini artırmada önemli derecede bir etkiye sahip olduğu görülmektedir. Yapıda yivler az miktarda bulunur ve derin değildir, buda abrasif aşınma sonucu oluşan malzeme kaybının son derece az olduğunu gösterir, yapıda genelde adhesif aşınma mekanizması göze çarpmaktadır. Sertliğin yüksek olması ve yapıda ki grafitlerin küresel şekilde olması aşınmaya karşı dayanımı artırarak yüksek aşınmanın meydana geldiği yerlerde parçanın rahat bir şekilde kullanılmasını sağlar.

Şekil 7. Küresel çil dökme demirin SEM görüntüleri; a) 1000X, b) 2000X, c) 500x

Sonuç olarak; kam millerinde kullanılan gri ve küresel grafitli dökme demirlerin üretimi esnasında kalıplara çil kullanılarak kam yüzeylerinde hızlı soğutma sağlanarak çil yapısı oluşturulmuş ve çilin mekanik özelliklere ve mikroyapıya etkisi incelenmiştir. Araştırma aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir.

1. Çalışmada en yüksek sertlik ve çil derinliği gri çil dökme demir de elde edilmiştir. Bu sonuçtan gri çil dökme demirin çil oluşturma kabiliyetinin daha kolay olduğu anlaşılmaktadır.
2. Darbe testi sonucu en yüksek darbe enerjisi küresel dökme demirde elde edilmiştir. Burada en büyük etken yapıda bulunan küresel grafitlerdir. Gri dökme demirde ise yapıda bulunan yapraksı grafitlerin çentik etkisinden dolayı darbe enerji çok daha düşüktür.
3. Aşınma testi sonucunda gri dökme demirden imal edilmiş kam milinin aşınmaya karşı son derece dirençsiz olduğu, küresel dökme demirde ise sertliğin biraz artmış olması ve küresel taneler aşınma direncine olumlu etki katmıştır. Yapıda çil meydana getirilmesi ile aşınma direncinin en iyi sonuçları elde edilmiştir. Çalışmada kullanılan gri çil dökme demirin sertliği küresel çil dökme demire oranla daha yüksek olduğundan en iyi aşınma direncini gösteren parça olmuştur.
4. Aşınma mekanizmaları incelendiğinde dökme demirlerin aşınması sonucu malzeme kaybı daha çok adhesif aşınma sonucu olduğu görülmüştür.

4. TEŞEKKÜR

Bu çalışma TÜBİTAK tarafından 2241-A SANAYİ ODAKLI LİSANS BİTİRME TEZİ DESTEKLEME PROGRAMI kapsamında desteklenmektedir. Desteklerinden dolayı TÜBİTAK' a teşekkür ederiz..

5. KAYNAKLAR

- Başpınar, M. S, “Grafitleştirme Tavlamaının santrifüjle dökülmüş Gri Dökme Demirin Mikroyapı ve Sertlik Dağılımına Etkisi”, TMMOB Makina Mühendisleri Odası Bilim Günleri, Bildiriler Kitabı, yayın no: 221, 1999
- Çavuşoğlu, N., Döküm Teknolojisi1, İstanbul Teknik Üniversitesi Matbaası, Gümüşsuyu, 1981
- Erdoğan, M. Güneş, İ, Başpınar, M. S., Küresel Grafitli Dökme Demir Yüzeylerinin MoSi₂ ile Yüzey Modifikasyonu, Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 7, No: 1, 2010 (43-52)
- Fraş, E. Górný, M. Lopez, H. F. “Mechanism OF The Silicon Influence On Absolute Chilling Tendency And Chill OF Cast Iron“, Archives of Metallurgy and Materials, Vol.54, Issue:1, 2009
- Gül, F. Şenel, L. Ferritik ve Perlitik Küresel Grafitli Dökme Demirin Üç-Gövdeli Abrasif Aşınma Davranışı Üzerine Aşındırıcı Parçacık Boyutunun Etkisi, Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi, 1, 57-64, 2012

- Hemanth, J, Fracture toughness and wear resistance of aluminum-boron particulate composites cast using metallic and non-metallic, *Materials and Design*, 23, 41-50, 2002.
- İzgiz, S. Laplanche Grafitleme Yatkınlığı ve Silindir Gömleklerinin Savurma Dökümünde Karbon ve Silisyum Miktarları, *TMMOB Metalurji Muhendisleri Odası (Metalurji)*, sayı:153, 41-55, 2010
- Jinghui, T. H. Z., Peiyue, Z. “The Relationship Between The Eutectic Cell Number and Chill Tendency in Grey Cast Iron, *Foundry*, 1986
- Nayak, N, Lakshminarayanan, P.A. Gajendra Babu, M.K. Dani, A.D., Predictions of cam follower wear in diesel engines, *Wear* 260, 181–192, (2006)
- Ovalı, İ, Erdoğan, M, “Küresel Grafitli Dökme Demirlerde Yüzeyle Çil Oluşumu ve Çil Derinliği’ nin Araştırılması“, *Politeknik Dergisi*, Cilt:15, Sayı:1, s.43-47, 2012
15. Özdemir, Ö., “Otomotiv Sektöründe Kullanılan Küresel Grafitli Dökme Demir Üretimine Etki Eden Parametrelerin Teorik İncelenmesi Ultrasonik Ses Hızı Yöntemiyle Tahribatsız Kontrolü Ve Mekanik Özelliklerinin Karşılaştırılması” , *Yüksek Lisans Tezi*, Mayıs 2007
16. Stefanescu, D. M., *ASM Handbook Metals Handbook* , vol. 15, casting, ASM International, Metals park, pp.296-3:7, Ohio;1988
18. Yavuz, K. , “GGG-70 Sınıfı Küresel Grafitli Dökme Demir Kam Millerinin İşlenebilirliğinin Deneysel Olarak Araştırılması“ , *Yüksek Lisans Tezi*, Haziran 2006
19. Yılmaz, İ. Ö, “Otomotiv Sac Şekillendirme Kalıplarında Kullanılan Malzemelerin Tribolojik Özelliklerinin İncelenmesi“ , *Yüksek Lisans Tezi*, Balıkesir, Ocak, 2012
20. Zhongbao, W, *The Process Of Chilled Cast Iron Camshaft*, Xiangfan Ic Engine Plant, Category Index:U483, *Motorcycle Technology*, 2000-08

BİYOGRAFİLER

Halit SÜBÜTAY- 1992 yılında Sivas'ta doğmuştur. 2010 yılında Cumhuriyet Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümünde lisans eğitimine başlamış olup 2014 yılında fakülte birincisi olarak mezun olmuştur.

Mehmet ŞİMŞİR- 1968 yılında Kırşehir'de doğmuştur. 2004 yılında ODTÜ - Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümünde Doktorasını tamamladı. 2010 yılında Doçent ünvanı aldı. İlgi alanları; kompozit malzemeler, kırılma tokluğu ve modelleme, toz metalürjisi, ince film kaplama, ısıl işlem, tahribatsız muayene metotları, döküm ve malzeme karakterizasyonudur. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Murat AYDIN- 1971 Sivas doğumludur. 1990 yılında Gazi Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Metalurji bölümünde lisans eğitimine başlamış olup 1994 yılında mezun olmuştur. 1995 yılında askerlik görevini tamamlamıştır. 1996 yılı Ağustos ayında Işıklar Holding bünyesindeki Çemaş Döküm sanayinde çalışma hayatına başlamıştır. Burada çeşitli bölümlerde yöneticilik yapmış son olarak modelhane şefliği görevini 2004 yılına kadar sürdürmüştür. 2004 Yılı Mayıs ayında Estaş Eksantrik Sanayi A.Ş.' de Döküm Fabrikası Md. Yardımcısı olarak işe başlamıştır. Halen Döküm Fab.Yön.Yrd. ve Döküm Fab. Ar-Ge Sor. olarak görevlerini sürdürmektedir.

Bahadır KARACA- 1989 yılında Elbistan'da doğmuştur. 2009 yılında Cumhuriyet Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği bölümünde lisans eğitimine başlamış olup 2013 yılında bölüm birincisi olarak mezun olmuştur. 2013 yılında Cumhuriyet Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü Malzeme Ana Bilim dalında yüksek lisans eğitimine başlamıştır ve halen devam etmektedir. 2013 yılında Estaş Eksantrik San. Tic. A.Ş.' de Metalurji ve Malzeme mühendisi olarak çalışmaya başlamıştır. Halen aynı firmada Araştırmacı olarak görevini yürütmektedir.